

Література

1. Зінченко А.Л. Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. – К., 1993. – 256 с.
2. Кам'янець-Подільський міський державний архів. – Ф. 409. – Оп. 2. – Спр. 336.
3. Сесак І.В., Мітін Г.Д. Освіта на Поділлі в др. пол. ХІХ - на поч. ХХ ст. - К.-Под., 1996. - С. 31.
4. Яворовский Н. Объединение духовенства с народом посредством школ // Подольские епархиальные ведомости.- 1897.- №2.- С.25-31; він же. – Значение народного образования в деле пасторского служителя // Подольские епархиальные ведомости. – 1880.- №42-43.- С. 500-509.
5. Яворовский Н.И. Созонт Михайлович Лобатинский // Труды Подольского церковного историко-археологического общества. - К.-П., 1911. - Вып. ХІ. - С. 404-407.

О.Н. Каковкина

кандидат исторических наук

Днепропетровский национальный университет

Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины ХІХ - начала ХХ вв.

Всероссийские археологические съезды (далее - АС) стали выдающимся событием в научной и культурной жизни России втор. пол. ХІХ-нач. ХХ вв., подготовили оформление и возникновение многих научных школ, направлений, интересов, задействовали огромное количество не только профессиональных исследователей, но и любителей старины, особенно в провинции.

В период функционирования съездов их состоялось пятнадцать, в том числе шесть в городах Украины: III АС – 1874 г., Киев; VI АС – 1884 г., Одесса; XI АС – 1899, Киев; XII АС – 1902, Харьков; XIII АС – 1905 г., Екатеринослав; XIV АС – 1908 г., Чернигов. Это обусловлено не только личной заинтересованностью инициатора и организатора АС – графа А.С.Уварова, а позже – его жены П.С.Уваровой (мать которой – урожденная Прасковья Борисовна Святополк-Чертвертинская из рода Гедеола Четвертинского, киевского митрополита), но, прежде всего, высоким научным потенциалом украинских исследователей и богатейшими историческими памятниками Украины. Деятельности украинских съездов посвящена диссертационная работа, в которой автор вкратце коснулся предложенной темы [8].

Изучение материалов съездов позволяет сделать вывод о широком участии представителей православного духовенства в исследовании различных аспектов истории православной церкви, ее памятников в пределах Украины в том числе.

Начиная с I АС в Москве 1869 г., среди наиболее активных участников съездов – представители православной церкви. А.С.Уваров в письме к Киевскому, подольскому и Волынскому генерал-губернатору замечает, заботясь

о беспрепятственном проезде иностранных ученых на III съезд в Киев: «... многие славянские ученые духовного звания» [2]. В работе XI АС в Киеве в 1899 г. принимали участие делегаты духовных академий Киева, Москвы, С-Петербурга, епархиальных древнехристианских, церковно-археологических музеев, отдельные представители духовенства [5, 34-56].

Наиболее показательным из украинских съездов относительно участия представителей православной церкви и значимости изысканий в области истории украинской церкви является III АС 1874 г. в Киеве. В состав Киевского Предварительного Комитета по просьбе его председателя В.Б.Антоновича приглашены П.Г.Лебединцев (Софийский собор), а также профессора Киевской Духовной академии И.И.Малышевский, П.А.Лашкарев, Н.И.Петров, А.В.Розов, Ф.А.Смирнов [1, 23].

В рамках работы отделений «Древности церковные», «Памятники языка и письма», «Памятники искусств и художеств» были прочитаны доклады, посвященные архитектуре православных церквей и монастырей, истории их создания, с описанием реликвий; иконописи, различным памятникам церковной литературы и т.д. В числе авторов – И.И.Срезневский, П.И.Житецкий, И.И.Малышевский, Ф.А.Терновский, арх. Амфилохий, А.Свирилин, П.В.Павлов, Н.И.Петров, А.В.Прохоров, Н.Н.Мурзакевич, М.В.Толстой, И.В.Скимбрович, С.Т.Голубев [6].

Отметим деятельность П.Г.Лебединцева, не только прочитавшего доклад, но и организовавшего научные экскурсии для участников съезда в Софийский собор, Михайловский златоверхий монастырь, Кирилловскую Троицкую церковь, церковь Спаса на Берестове, Киево-Печерскую Лавру. Краткое описание этих экскурсий содержится в Трудах АС [6], а более подробно и увлекательно изложил увиденное один из именитых участников съезда В.О.Ключевский в своем дневнике [4], депутат от Московской Духовной академии. Стараниями П.Г.Лебединцева были очищены и отреставрированы специально к съезду фрески Кирилловской Троицкой церкви, историю создания которой сообщил свящ. В.Г.Антонов [6].

На выставке съезда, одной из самых содержательных, были представлены предметы из собраний Десятичной церкви, Киево-Печерской Лавры, епископа П.Успенского. Самая значительная часть экспозиции состояла из предметов церковно-археологического общества при Киевской Духовной академии, коллекции древностей которого «приглашались» для участия в выставках других АС [3].

Треть докладов III АС посвящена различным вопросам истории церкви и ее памятникам, что было обусловлено богатейшим культурным наследием Киева, выдающейся ролью города в становлении и укреплении православной церкви, украинской в первую очередь. В который раз Киевская Духовная академия подтвердила статус крупнейшего культурного и научного центра, носителя духовных традиций украинского народа.

По количеству докладов, посвященных церковной проблематике отметим XI АС в Киеве, а также XV АС в Новгороде (1911 г.) [7].

Изучение деятельности АС и их «Трудов» позволяет обогатить историю как православной церкви в целом, так и украинской, определить место церкви в

розвитку науки втор.пол. XIX-нач.XX вв., її роль в обществі, прослідити різні рівні взаємостосунків в колі світських і духовних дослідників, стосунки до пам'яток церковної старовини. Безумовне значення з'їздів в науковому вивченні пам'яток церковної історії – їх фіксації, опису, публікації, в розробці багатьох теоретичних проблем.

Література

1. Государственный архив г. Киева. – Ф.16. – Оп.311. – Д.107. – 100 л.
2. Центральный государственный исторический архив Украины (далее – ЦГИАУК).– Ф.442.– Оп. 53. – Д. 164. – 14 л.
3. ЦГИАУК. – Ф. 1396. – Оп. 1. – Д.79. – 7 л.
4. Ключевский В.О. Дневник заседаний III АС в Киеве 1874 г. // Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти т. – М., 1986. – Т.9. Материалы разных лет. – М., 1990. – С.249-256.
5. Труды Одиннадцатого археологического съезда в Киеве 1899 г. / Под ред. П.С.Уваровой и С.С.Слуцкого. – М., 1901. – Т. 2.
6. Труды третьего археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г. / Под ред. А.С.Уварова. – К., 1878. – Т.1, 2.
7. Труды Пятнадцатого археологического съезда в Новгороде 1911 г. / Под ред. П.С.Уваровой и Н.И.Покровского. – М., 1914. – Т.2.
8. Каковкіна О.М. Археологічні з'їзди другої половини XIX-початку XX ст. в Україні (науковий та суспільно-політичний аспекти).- Дис. ... канд.іст.наук.-Дніпропетровськ, 1998.

Т.В. Нагорна
Полтавський державний педагогічний
університет імені В.Г.Короленка

Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)

Упродовж тривалого розвитку українського суспільства РПЦ мала досить міцні позиції на українських землях, справляючи помітний вплив на життя населення підвладних Російській імперії власне українських територій. Проте у середовищі РПЦ виникали опозиційні до її офіційної ідеології утворення, серед яких чільне місце займали «духовні християни» (далі ця назва буде використовуватися для позначення спільних у догматичному відношенні релігійних общин, які виникали на території сучасної України у з ХУІ ст.: хлисти, скопці, духобори, молокани) [3, 370].

Стосунки держави і духовних християн з другої чверті XIX ст. були складними. О.Клібанов це пояснює тим, що влада в особі чиновників виконувала охоронні функції щодо феодально-абсолютистського устрою, намагалася боротися з вільнодумством у різних сферах, в т.ч. і релігійній [5, 176]. Політику держави в релігійній сфері підтримувала РПЦ, проте слід відійти від категоричної оцінки такої позиції і з'ясувати її глибинні причини. По-перше, церква негативно налаштована до появи опозиційних течій, бо це

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**